

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ

Ибатова Клара

Кафедра Русского языка

Ташкентский университет прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203120>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности перевода, а также приводятся параллели соответствия и отличий в переводе для передачи адекватности мысли или сохранения той же идеи со стилистическим оттенком.

Ключевые слова: переводческие трансформации, специфика, типология, эквивалент, переводоведение.

Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Узбекистана, лауреат международной премии имени Бобура, основатель переводоведения в Узбекистане Г. Саломов определял, что устный перевод с русского на узбекский язык одним из самых сложных видов перевода: «Устный перевод – один из самых сложных видов перевода, требующий не только отличного знания разговорного языка и тематики, но и умения быстро, полно и доступно передавать смысл сказанного. При устном переводе создание текста перевода может происходить или параллельно восприятию оригинала, или после того, как завершится восприятие оригинала».

Письменный перевод – продуктивный вид речевой деятельности, основной функцией которой является фиксация устной речи. Письменная перевод также является средством коммуникации между людьми, когда непосредственное общение не представляется возможным, т.е. когда они разделены пространством и временем. Сходство обеих форм перевода заключается в том, что основу их составляет литературный язык. Обе формы в практике занимают примерно равное место по своей значимости, проникая во все сферы человеческой жизнедеятельности, включая сферу производства, управления, образования, дипломатия и т.д.

Между обеими формами также существуют различия, которые заключаются в употреблении средств выражения: устный перевод связана с интонацией и относится к синхронному переводу. Письменный перевод использует буквенные, графические обозначения (точки, запятые, тире, которые служат для членения речи и соответствуют интонационной паузе в устном переводе) и использует чаще книжный язык со всеми его стилями и особенностями.

Под адекватным переводом следует понимать полную версию оригинала, эквивалентную ему. По определению Г. Саломова, адекватный перевод означает в совершенстве отраженное содержание оригинала и полное стилистико-смысловое соответствие.

Многие переводчики при переводе художественных текстов или при синхронном переводе с одного языка на другой придают большое значение к изучению и использованию сопоставительно-стилистического метода как эффективной научной методики. Подчеркивается, что сопоставление объектов зависит от целей исследователя. Таким образом эквивалентность является определяющим мерилем качества любого перевода. При определении соответствия текста перевода оригиналу можно судить о качестве, точности и эквивалентности. Переводы определенных

фраз, выражений, оборотов речи; фразеологизмов на разные языки по отношению оригиналу обладают различной степенью эквивалентностью и это надо учитывать при работе.

Несмотря на значительное число работ, посвященных исследованию переводов (устного и письменного) на узбекский или на любой другой язык, данная категория остается еще недостаточно изученной. В подавляющем большинстве из них внимание уделяется разрозненным аспектам этого явления. Особый интерес для переводоведения представляет анализ поиска адекватных решений в переводе текстов с русского на узбекский язык, при этом нельзя забывать сложностях языка, семантики и о менталитете восприятия.

В связи с этим основной задачей обучения студентов-переводчиков национальной аудитории является формирование у них умений и навыков самостоятельного выбора языкового материала, что значительно повышает роль изучения грамматической системы языка и помогает при развитии навыков перевода с узбекского на русский язык и ли наоборот. Известно, что данная система – это сложный организм, состоящий из взаимосвязанных и взаимодействующих частей: фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса, стилистики, семантики, культуры речи, а также ментального восприятия. Поэтому для достижения поставленной цели следует разработать систему заданий и упражнений, включающую следующие задачи:

- ознакомить студентов с официально-деловым стилем, своеобразием лексики, употреблением конкретных грамматических конструкций необходимых при переводе;
- дать представление об основных структурно-синтаксических особенностях организации художественного (проза) или официального (доклады, статьи) текста, его внешней (овладение основными жанрами письменного перевода и соотношение их структурных элементов) и внутренней (овладение структурно-семантической организацией текста, основными категориями текста (информативность, связность, модальность) структуре, тем самым выработать у студентов навык лингвистического и стилистического, семантического видения текста;
- сформировать умения отбора нужных языковых средств (лексико-грамматические и стилистические) при грамотном переводе с одного языка на другое;
- выработать навык и сформировать умения самостоятельного перевода художественных (проза) или официальных (доклады, статьи) текстов, документов определенной тематической направленности, опираясь на знание структурно-синтаксической и структурно-семантической организации текста.

В содержание обучения письменного перевода должны быть включены основы стилистики, особенности официально-делового функционального стиля, что играет определяющую роль при использовании языка в ситуациях письменного делового общения в сфере профессиональной коммуникации.

Подобный подход позволил нам предложить при обучении перевода (устного или письменного) документов такой комплекс упражнений, который, на наш взгляд, будет способствовать целенаправленному усвоению соответствующего материала.

Разумеется, разработанный теоретиками-переводчиками комплекс упражнений будет служить для выработки навыков и умений только письменного перевода. В связи с этим главной задачей при создании комплекса обучающих упражнений является учет

особенностей изучаемого под стилем, дающий возможность сформировать у студентов умения и навыки грамотного использования отобранного языкового материала.

В процессе обучения устного перевода, как и при обучении другим видам речевой деятельности, используются подготовительные и речевые упражнения на лексическом, морфологическом, синтаксическом и стилистическом уровнях, позволяющих выйти на синхронный перевод. Необходимо воспитывать у студентов-переводчиков сознательное отношение к процессу оформления мысли, тенденцию обдуманно, произвольно и тщательно строить при письменном переводе учитывая все нюансы языкового барьера.

Таким образом, освещение адекватности художественного перевода с русского на узбекский язык или наоборот в большинстве работ рассматривается в аспекте научного и литературного роста взаимосвязи западных и восточных литературных процессов сотрудничества. Основным методом анализа является сравнительно-типологическое и методологическое исследование фактов и доказательств. Узбекские исследователи стремятся представить принципы, требования и средства адекватного перевода с точки зрения национальной идентичности, специфики жанра, поэтического выражения размера, колорита эпохи, а также сохранения формы и содержания художественного произведения.

References:

1. Akhmedova M. M. Problems of translation in modern literature //Scientific perspective. – 2019. – Т. 7.
2. Аубакирова, А. К. К вопросу об особенностях перевода видеоигр с английского языка на русский / А. К. Аубакирова, М. А. Кайролла. — Текст : непосредственный // Исследования молодых ученых : материалы XXIX Междунар. науч. конф. (г. Казань, декабрь 2021 г.). — Казань : Молодой ученый, 2021. — С. 33-39.
3. Якубов А. С. (2024). Переводоведение сегодня: новые вызовы и вечные проблемы. Journal of science-innovative research in Uzbekistan, 2(1), 429–439. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10549047>